

TÍTULO: CRUCIGRAMA TEJIDO CONECTIVO

DOI: 10.5281/zenodo.17504113

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.

Descripción: Recurso docente interactivo elaborado en la plataforma Educaplay, en formato “**crucigrama**”, orientado al refuerzo del aprendizaje activo y la autoevaluación del estudiante, y como apoyo en el aprendizaje de la Histología humana en titulaciones del ámbito de las ciencias de la salud. Este material está diseñado como actividad de tipo lúdico para favorecer la adquisición y repaso de conocimientos sobre el **tejido conectivo**.

Accede al recurso interactivo:

<https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26238332-crucigrama-de-histologia-del-tejido-conectivo-y-sangre.html>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría.

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0